

20. SHCHennikova L.V. Veshchnoe pravo v otrazhenii zarubezhnoy civilistiki // Gosudarstvo i pravo. 2022. № 12. S. 145—151. DOI: 10.31857/S102694520020674-2.

Л.К. ЧУЛКОВ

Коллективная и индивидуальная формы хозяйственной деятельности*

Аннотация. В статье выявлены достоинства и недостатки коллективной и индивидуальной форм хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. Особое внимание уделено рассмотрению трех технологических типов производства в современном сельском хозяйстве России.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, коллективное хозяйство, индивидуальное хозяйство, коллективное землепользование, индивидуальное землепользование, русский крестьянин, русский старообрядец-земледелец, технологический тип производства.

Abstract. The paper examines dignities and shortcomings of collective form and individual form of economic activity in farming. Particular attention is focused on three technological type of production in the contemporary farming in Russia.

Keywords: economic activity, collective farm, individual farm, collective land use, individual land use, Russian peasant, Russian Old Believer-agriculturist, technological type of production.

УДК 330.16
ББК 65в

В современной России идет процесс реформирования экономической сферы общества, в том числе сельского хозяйства: прави-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чулков Л.К. Коллективная и индивидуальная формы хозяйственной деятельности // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 119—126. DOI:

тельство России пытается создать условия для эффективного развития экономики страны. Однако это невозможно сделать без учета исторического опыта хозяйствования российского народа. Россия — в силу большой территориальной протяженности, сложного этнического состава населения и непростой исторической судьбы — на протяжении столетий была многоукладной страной, в которой сочетались различные способы производства, в которой были представлены как коллективная, так и индивидуальная формы хозяйственной деятельности. По-видимому, Россия нуждается не в одном-единственном готовом решении реформирования экономики, а в целом комплексе мер, учитывающих специфику различных регионов нашей страны. В частности, при определенных условиях индивидуальная форма хозяйственной деятельности может оказаться более эффективной, чем коллективная форма хозяйственной деятельности; но при других условиях ситуация может измениться на противоположную. Все это делает актуальным выявление достоинств и недостатков коллективной и индивидуальной форм хозяйственной деятельности.

Коллективное землепользование (к примеру, монастырское землепользование) позволяет рационально распределять имеющиеся ресурсы для обработки земли. Данная форма землепользования может быть очень эффективной, но только при условии, что группу людей, занимающихся возделыванием земли, объединяют какие-то общие ценности, несводимые к получению материальных благ. Если же такие ценности отсутствуют, то добровольное объединение людей в такие группы, занимающиеся совместной обработкой общего земельного участка, становится невозможным.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» отмечается, что общность имущества была характерна для многих раннехристианских общин, а позднее для общежительных монастырей и что «такой характер имущественных отношений... во многих случаях был экономически эффективным, примером чему могут служить православные монастыри» [7, § VII.3]. Об эффективности работы монахов также пишет австрийский исследователь Игнац Зейпель: «Работа монахов не оставалась бесплодной и позволяла им иногда накапливать <для монастыря> богатые запасы...» [4, 133]. Однако в «Основах социальной концепции Русской Православной

Церкви» подчеркивается, что в истории христианства отказ от частной собственности «носил исключительно добровольный характер и был связан с личным духовным выбором» [7, § VII.3].

Индивидуальное землепользование позволяет земледельцу ощутить свою связь с землей, почувствовать важность своего труда [9, 318, 328; 5, 125—126]. При данной форме землепользования земледелец прилагает свои усилия при обработке земли в надежде получить во владение все результаты своего труда. Индивидуальное землепользование эффективно, если земля обрабатывается не наемным рабочим, а человеком, ощущающим свою связь с землей и распоряжающимся результатами своего труда. В дореволюционной России таким человеком был крестьянин и старообрядец-земледелец.

В царской России большая часть крестьян и старообрядцев-земледельцев была объединена в крестьянские поземельные общины и старообрядческие земледельческие общины соответственно. Однако это обстоятельство не означает, что русские крестьяне — члены крестьянских поземельных общин — и русские старообрядцы-земледельцы — члены старообрядческих земледельческих общин — использовали коллективную форму обработки земли и совместную обработку общих земельных наделов. Даже при ежегодных переделах земли внутри общины пахотные земли находились в пользовании отдельных крестьянских домохозяйств и обрабатывались ими самостоятельно. Самостоятельную обработку крестьянином своего надела (т. е. своими силами и силами членов своей семьи) и право крестьянина на результаты своего труда отмечает М.А. Вылцан: «Индивидуализм крестьян, по преимуществу, относился к трудовому процессу и результатам труда» [1, 337]. К тому же наличие периодических переделов пахотных угодий не являлось обязательным атрибутом крестьянских поземельных общин и старообрядческих земледельческих общин и было распространено на густонаселенных территориях с острым недостатком пригодных для земледелия земель. Так, А.А. Риттих пишет, что в дореволюционной России и до отмены крепостного права, и после его отмены существовало большое количество крестьянских общин, где переделы пахотных угодий не производились никогда [8, 7—15, 33—35].

По верному замечанию И.И. Мюрберг, хозяйство крестьянина, как и хозяйство фермера (и добавим: хозяйство старообрядца-земледельца), — это, прежде всего, хозяйство семейного типа [6, 55]: и

крестьянин, и фермер не только сам трудится на своем земельном участке, но и привлекает для его обработки членов своей семьи. Однако это обстоятельство не отменяет справедливость утверждения, что и крестьянское домохозяйство, и фермерское домохозяйство используют индивидуальную форму хозяйственной деятельности. Это можно подтвердить и ссылкой на исторический факт: в 1920—1930-е гг. при проведении коллективизации в нашей стране правительство призывало вступать крестьян в колхозы, а отдельные крестьянские домохозяйства не рассматривались правительством как коллективные хозяйства.

Выделяют крупное и мелкое индивидуальное землепользование. Первое позволяет при обработке земли применять современную технику; второе способствует сохранению большого количества занятых в сельском хозяйстве людей, что, в конечном счете, ведет к сохранению крестьянства как социального слоя общества.

В современном сельском хозяйстве России выделяют три технологических типа производства: натуральный, естественно инновационный и интенсивно технократический.

К натуральному технологическому типу производства относятся личные подсобные хозяйства и мелкие крестьянские (фермерские) хозяйства. Он характеризуется, с одной стороны, применением тяжелого физического труда; а с другой — производством экологически чистой продукции и способностью предоставить работу огромному количеству сельских жителей.

К естественно инновационному технологическому типу производства относятся крупные крестьянские (фермерские) хозяйства и коллективные предприятия, производящие продукцию без массового использования агрохимикатов. Для данного технологического типа производства характерны, во-первых, экологичность производимой продукции (в этом его сходство с натуральным технологическим типом производства), а во-вторых, возможность использования техники вместо тяжелого физического труда людей (в этом его отличие от натурального технологического типа производства).

И наконец, к интенсивно технократическому технологическому типу производства относятся передовые предприятия, использующие современную технику и применяющие в широком масштабе минеральные удобрения, пестициды, антибиотики, регуляторы роста

и другие химические соединения. Он характеризуется, с одной стороны, производством большого количества продукции при ее низкой себестоимости; а с другой — слабой востребованностью на предприятиях труда сельских жителей из-за высокой степени автоматизации процесса производства, что ведет к росту безработицы на селе [3, 62, 69—70, 72—74, 76, табл. 3; 11, 236—237].

Можно привести еще один недостаток интенсивно технократического типа производства — истощение живой природы, деградация почвы, возникновение экологических проблем. Если крестьянин и фермер «заботятся о благе живых организмов, какими являются почва, растения и животные», дают почве отдохнуть, меняют сельскохозяйственные культуры; то индустриализированные суперфермы (агробизнес) в погоне за прибылью полностью истощают живую природу. К примеру, индустриализированные суперфермы, организованные в США после Второй мировой войны, привели к деградации почвы в Техасе, Оклахоме, Айове и Дакоте: в результате неправильной хозяйственной деятельности этих суперферм плодородные почвы потеряли гумус и превратились в глину [6, 82, 73]. Отечественный агробизнес, к сожалению, тоже не избежал этого недостатка. Так, например, холдинг «Агросила» — крупнейший в Республике Татарстан производитель зерна (358 тыс. т зерна за 2024 г.) — согласно мнению экспертов, не учитывает при работе на полях почвенно-климатические условия; холдинг «Август» — занял в 2024 г. 3-е место в Республике Татарстан по производству зерна (245,7 тыс. т зерна за 2024 г.) — по мнению экспертов, не учитывает при работе на полях правила севооборота, истощает землю [2, 12—13].

Современный канадский географ Ингольф Фогелер (Ingolf Vogeler) изучил хозяйственную деятельность таких протестантских религиозных общин Канады и США, как Хаттерите (Hutterite) и Амиш (Amish). Оказалось, что члены общины Хаттерите занимаются совместной обработкой общих земельных участков, а представители общины Амиш трудятся каждый на своем индивидуальном участке. При этом члены обеих религиозных общин, несмотря на разную форму ведения хозяйства (коллективную форму — у Хаттерите, индивидуальную форму — у Амиш), демонстрируют высокую эффективность экономической деятельности (по сравнению с экономической деятельностью расположенных по соседству с ними мирских

фермерских хозяйств). Получается, экономически эффективным может быть и коллективное, и индивидуальное землепользование [10, 87].

Таким образом, у коллективной и индивидуальной форм хозяйственной деятельности имеются и достоинства, и недостатки. Коллективная форма хозяйственной деятельности позволяет рационально распределять имеющиеся ресурсы; однако она будет эффективна только при условии, если занятых совместным трудом людей объединяют какие-то общие ценности, несводимые к получению материальных благ. Индивидуальная форма хозяйственной деятельности, в свою очередь, позволяет человеку ощутить внутреннюю связь с производимыми продуктами, вкладывать душу в результаты своего труда. Однако в сельском хозяйстве индивидуальная форма хозяйственной деятельности будет эффективна, если земля обрабатывается не наемным рабочим, а человеком, ощущающим свою связь с землей и распоряжающимся результатами своего труда.

И индивидуальные, и коллективные хозяйства могут быть по размерам как небольшими, так и крупными. В крупных хозяйствах легче применять современную технику, которая существенно облегчает физический труд. Но, с другой стороны, именно в крупных хозяйствах часто происходит нерациональное природопользование (к примеру, нарушение правил севооборота при работе на полях), что приводит к серьезным экологическим проблемам (например, к деградации почвы).

Выбирать коллективную или индивидуальную форму хозяйственной деятельности целесообразно в зависимости от конкретных условий: при определенных условиях индивидуальная форма хозяйственной деятельности может оказаться более эффективной, чем коллективная форма хозяйственной деятельности; но при других условиях ситуация может измениться на противоположную.

Литература

1. *Вылцан М.А.* Индивидуализм и коллективизм крестьян // Менталитет и аграрное развитие России (XIX—XX вв.): Материалы международной конференции (г. Москва, 14—15 июня 1994 г.). М.: РОССПЭН, 1996. С. 334—347.

2. *Голобурдова Н.* «Такие компании — это просто танки!»: топ-50 влиятельных аграриев Татарстана // Аргументы недели. 2024. № 48 (945). 4 дек. С. 12—13.
3. *Голубев А.В.* Инновации и традиции российского агрокомплекса // Мир России. 2013. № 1. С. 61—77.
4. *Зейпель И.* Хозяйственно-этические взгляды отцов церкви / Пер. с нем.; предисл. С.Н. Булгакова. 2-е изд. М.: ЛИБРОКОМ, 2012. 352 с.
5. *Ильин И.А.* О частной собственности // Русская философия собственности (XVIII—XX вв.) / Авт.-сост.: К. Исупов, И. Савкин. СПб.: Ганза, 1993. С. 120—132.
6. *Мюрберг И.И.* Аграрная сфера и политика трансформации. М.: ИФ РАН, 2006. 174 с.
7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: Москва, Архиерейский Собор 2000 г. : URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (дата обращения: 10.02.2025).
8. *Риттих А.А.* Зависимость крестьян от общины и мира. 2-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2016. 224 с.
9. *Франк С.Л.* Собственность и социализм // Русская философия собственности (XVIII—XX вв.) / Авт.-сост.: К. Исупов, И. Савкин. СПб.: Ганза, 1993. С. 309—330.
10. *Чулков Л.К., Пурьнычева Г.М.* Духовные факторы в экономической деятельности людей // Труды Поволжского государственного технологического университета. Сер. Социально-экономическая. Вып. 3 / Отв. и науч. ред. Д.В. Иванов. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. С. 86—90.
11. *Чулков Л.К.* Особенности экономической деятельности старообрядцев // Безопасность человека и устойчивое развитие общества перед вызовами глобальных трансформаций: XXIV-е Вавиловские чтения: Материалы Международной междисциплинарной научной конференции. 3 декабря 2020 г., Йошкар-Ола. В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. В.П. Шалаева. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2021. С. 235—238.

References

1. Vylcan M.A. Individualizm i kollektivizm krest'yan // *Mentalitet i agrarnoe razvitie Rossii (XIX—XX vv.): Materialy mezhdunarodnoj konferencii* (g. Moskva, 14—15 iyunya 1994 g.). M.: ROSSPEN, 1996. S. 334—347.
2. Goloburdova N. «Takie kompanii — eto prosto tanki!»: top-50 vliyatel'nyh agrarijev Tatarstana // *Argumenty nedeli*. 2024. № 48 (945). 4 dek. S. 12—13.
3. Golubev A.V. Innovacii i tradicii rossijskogo agrokompleska // *Mir Rossii*. 2013. № 1. S. 61—77.
4. Zejpel' I. Hozyajstvenno-eticheskie vzglyady otcov cerkvi / Per. s nem.; predisl. S.N. Bulgakova. 2-e izd. M.: LIBROKOM, 2012. 352 s.
5. Il'in I.A. O chastnoj sobstvennosti // *Russkaya filosofiya sobstvennosti (XVIII—XX vv.)* / Avt.-sost.: K. Isupov, I. Savkin. SPb.: Ganza, 1993. S. 120—132.
6. Myurberg I.I. Agrarnaya sfera i politika transformacii. M.: IF RAN, 2006. 174 s.
7. Osnovy social'noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi: Moskva, Arhierejskij Sobor 2000 g. : URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (data obrashcheniya: 10.02.2025).
8. Rittih A.A. Zavisimost' krest'yan ot obshchiny i mira. 2-e izd. M.: LENAND, 2016. 224 s.
9. Frank S.L. Sobstvennost' i socializm // *Russkaya filosofiya sobstvennosti (XVIII—XX vv.)* / Avt.-sost.: K. Isupov, I. Savkin. SPb.: Ganza, 1993. S. 309—330.
10. CHulkov L.K., Purynycheva G.M. Duhovnye faktory v ekonomicheskoy deyatel'nosti lyudej // *Trudy Povolzhskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Ser. Social'no-ekonomicheskaya. Vyp. 3 / Otv. i nauch. red. D.V. Ivanov. Joshkar-Ola: PGTU, 2015. S. 86—90.*
11. CHulkov L.K. Osobennosti ekonomicheskoy deyatel'nosti staroobryadcev // *Bezopasnost' cheloveka i ustojchivoe razvitie obshchestva pered vyzovami global'nyh transformacij: XXIV-e Vavilovskie chteniya: Materialy Mezhdunarodnoj mezhdisciplinarnoj nauchnoj konferencii. 3 dekabrya 2020 g., Joshkar-Ola. V 2 ch. CH. 1 / Pod obshch. red. V.P. SHalaeva. Joshkar-Ola: PGTU, 2021. S. 235—238.*